

CIACT/SAD 09

(GT2 – Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Devir-traça: um experimento em edição-menor

Doutoranda Luciana Fonseca Tanure de Castro (CEFET-MG)

RESUMO

O pensamento nômade é um que não interrompe o movimento adiante. Nesse experimento trabalhamos a noção de edição-menor. Uma personagem conceitual faz aparecer possibilidades para que outros territórios do livro sejam explorados. O artigo traz a noção de Literatura Menor proposta por Deleuze e Guattari para expressar uma prática estranha em edição.

Palavras-chave: livro; edição; filosofia; literatura.

ABSTRACT

Nomad thinking is bound to become. In this experiment we work around the notion of a minor-editing. A conceptual character invites possibilities for the emergence of unexplored territories concerning book editing. The text suggests working with the minor-literature proposed by Deleuze and Guattari to simply express weirdness in the editing practice.

Keywords: books; editing; philosophy; literature.

INTRODUÇÃO

Para Deleuze e Guattari, linhas e velocidades mensuráveis constituem um agenciamento e não há diferença entre aquilo de que um livro fala e a maneira como é feito. Nesse pensamento, um livro não é um objeto, mas é considerado como agenciamento, podendo ser analisado somente em conexão com outros agenciamentos, em relação com outros corpos. Nesse sentido, realizar um pensamento rizoma e convocar uma editora por vir devem este nosso experimento sobre as potências que dão densidade ao pensar a editora e a editora por vir.

CIACT/SAD 09

“Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou significante não se buscará nada compreender num Olivo“, perguntar-se-á com o que ele funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar intensidades, em que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua, com que corpos sem órgãos ele faz convergir o seu.” (DELEUZE, GUATTARI, p.)

Não fazemos aqui nenhuma comunicação, pois não há como falarmos em separação entre um “pólo emissor” e um “pólo receptor”. Somos corpos imersos, integrantes, no processo de criação do leitor-editor. Não há mensagem a ser decodificada. Há um livro, uma troca sensível. A racionalidade subtraída em prol de uma experiência estética¹. Tal fuga da razão não se faz para negar a agência docente, mas para quebrar os grilhões da representação e subverter a lógica da escola moderna. A criação pode colocar em movimento instâncias até então necrosadas e paralisadas. Isso força a desterritorialização de estados e permite novas configurações da realidade, uma rachadura na solidez habitual, ordinária e rotineira. Enquanto o cientista se restringe a uma conversa com seus pares, a ciência progride como esquema conservador. Uma editora toma posse de si mesma por meio de lampejos, e muitas vezes quando toma posse de si não se encontra nem se alcança.

Figura 1

Uma traça, personagem conceitual capaz de comer papéis. Provocar um deslocamento do senso comum, imediato. Inseto-traça, pesquisa, livro e edição O que é a traça? Ora, que pergunta banal e difícil, não é? Ela atualiza um esforço de criação de um próprio da pesquisa:

¹ A experiência estética tensiona a semântica (interpretação, imputação de sentido) e não necessita da atenção enquanto ação consciente. (FORNACIARI E TANURE, 2016, p.X)

CIACT/SAD 09

pesquisador em devir-traça que se alimenta do devir-livro. Para uma traça, importa comer papéis, furá-los com seus dentes, digeri-los. A traça como imagem dos integrantes do chamado “mercado editorial” ou a sua antítese. Opera, per si, uma posição em coro com múltiplas existências mínimas, as minorias. Ao notarmos as complexas interconexões entre natureza, sociedade, cultura e história em nosso exercício, diário, de edição, buscamos um espaço sensível, comum, vivente, das distribuições das relações da teia criativa de produção e difusão do livro, mas, com a ressalva que, com efeito, estejamos mais anticulturais do que propriamente culturais. Há, também, pontes avizinhas ao livro e ao processo de leitura e edição e configuram-se aqui uns túneis, outros territórios vistos, pois o pensamento nômade é um que age como bloco para reerguer o desejo ao invés de assentá-lo. Como um inseto estranho, fura um estatuto da linguagem, rasgando a função representativa. Um espaço liso para que o desejo flua inútil e solto de qualquer préstimo comum. Se o corpo da terra devém e uma rua na cidade, um povo por vir.

Figura 2

Andante e de coração leve crio rua da literatura. Saudável mundo liso. Longo caminho aberto da Terra. Lava onde escolho e quero. (WHITMAN, 1983, p.119]. Livros seriam para a editora o que as folhas que caem são para árvores? Um devir da editora: a pura curiosidade. Uma editora vive, no mínimo, duas vidas paralelas: uma, a da personagem que as combinações dos elementos hereditários a fizeram trajar, em um lugar do espaço e em uma hora do tempo; a outra, a do sem rosto, sem nome, sem lugar, sem século, que é a substância

CIACT/SAD 09

mesma e o sopro de toda vida da editora. A profissão de editora causa curiosidade e as pessoas querem saber como nos tornamos editores. Como uma editora torna-se uma editora? Torno-me, de venho, editora. Torno-me uma editora por vir, dimensão da editora ligada ao conceito de devir em Deleuze e Guattari. Em *Crítica e Clínica*, Deleuze², com Whitman³, escreve que um próprio de seu país não seria o fragmentário em si, mas uma espontaneidade do fragmentário, um “desejo posto já abdicado da noção totalizante europeia de um conjunto todo, integral”⁴. Whitman diz *Specimen days* ou dias fluidos, reunião de instantes e acontecimentos múltiplos, aberto, que permite entrar ou sair e não apresenta obstáculos, sendo descoberta contínua, a tinta e as linhas do poema: "Avante não peço sorte, sou a própria sorte, avante não choramingo mais, não adio mais, preciso nada. Chega de reclamações e debates críticos entre paredes e bibliotecas. Forte e contente viajo, rua da literatura. A Terra, ela é suficiente.”⁵

Trata-se aqui de um corpo impermanente e aborda-se o único fora possível: o “fora” da arte. Com atenção e prudência. A noção de prudência é deleuze guattariana, nesse caso isso deve estar claro. Ela é criada para uma lógica, conforme Deleuze, que se esquia do limite da razão. A razão seria um conceito fraco e limitativo, digamos assim. continuamos andantes, com-idas pelos voos do afecto. Sempre vou preferir afecto a afeto. Para mim o afecto ressoa na potência do falso nietzschiano... o afecto se liga mais ao pensamento como criação, ao devir. Tida como instauradora da modernidade poética norte-americana, em direção outra àquela instaurada na França por Charles Baudelaire, os versos livres de Whitman encenam espontâneos fragmentos, engendrando assim uma obra aberta, que

² DELEUZE, Gilles. *Crítica e Clínica*. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1997, p.67-72.

³ Poeta estadunidense nascido em Long Island em 1819. Atuou como professor, jornalista e dedicou-se às edições de *Folha de Relva* até sua morte, em 1892.

⁴ CHASE, Richard. *Walt Whitman*. Tradução de Leopoldo Fontenelle, São Paulo. Ed. Martins, 1963, p.20. “Como pôde esse editor, ocioso, vagabundo, professor, político de segunda, amorador de óperas e (podemos adivinhar) carpinteiro medíocre, tornar-se um dos maiores poetas universais”? Sua intensidade estaria na capacidade de enodar suas contradições“.

⁵ WHITMAN, Walt. *Canção da estrada aberta*. Trad. Tomaz Amorim Izabel. Bragança Paulista: Ed. Urutau, 2017. WHITMAN, Walt. *Canção da estrada aberta*. Trad. Tomaz Amorim Izabel. Bragança Paulista: Ed. Urutau, 2017, p.12: *Henceforth I ask not good-fortune, I myself am good-fortune, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content I travel the open road. The earth, that is sufficient.*

CIACT/SAD 09

atravessa a rua e compõe “o amor sem objeto, a ansiedade, a alienação, a contradição indissolúvel e o desespero último, ainda não proclamado pela resignação sentimental com a qual ele se envolve”⁶, passeio esquivo.

Figura 3

Tal "edição menor" propõe uma maneira de entender a relevância de se ir além na linguagem em que o gesto se escreve. A "edição menor" se refere a uma qualidade emerge de um contexto minoritário dentro de uma cultura majoritária. A edição menor então é caracterizada por dois principais traços: desterritorialização da língua e a conexão do individual com o político, ou seja, um eu que é uma enunciação coletiva e não existe apenas como expressão de um indivíduo, mas fala por uma comunidade ou um grupo marginalizado.

REFERÊNCIAS

CHASE, Richard. *Walt Whitman*. Tradução de Leopoldo Fontenelle, São Paulo. Ed. Martins, 1963.

DELEUZE, Gilles. *Crítica e Clínica*. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1997.

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. *Kafka por uma literatura menor*. Rio de Janeiro: Imago, 1977.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *O que é a filosofia*. Tradução de Bento Prado Jr. E

⁶ CHASE, Richard. *Walt Whitman*. Tradução de Leopoldo Fontenelle, São Paulo. Ed. Martins, 1963, p.51.

CIACT/SAD 09

Alberto Alonso Muñoz. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010.

ROSA, F. M. S. C. da. (2016). A literatura menor em Deleuze e Guattari: por uma educação menor. *Educação*, 41(3), 685–696.

SOUZA, Bárbara Lívia Damasceno de. O traço da traça num troço chamado livro: processo de pesquisa e criação poética. Orientadora: Luiza Pinheiro da Costa. 2014. 80 f. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-Graduação em Artes, Instituto de Ciências da Arte, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7578>. Acesso em 25/07/2022.

WHITMAN, Walt. *Canção da estrada aberta*. Trad. Tomaz Amorim Izabel. Bragança Paulista: Ed. Urutau, 2017.

WHITMAN, Walt. *Leaves of Grass: the 1892 Edition*. Nova York, Bantam Classic Edition, 1983.

ZOURABICHVILI, François. *O vocabulário de Deleuze*. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

Como citar este texto:

CASTRO, Luciana F. T. Devir-traça: um experimento em edição-menor. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-6.